

Nama: Yolanda Zulva Ramadani Siagian

NIM: 220905059

Jurusan: Antropologi Sosial

Mata Kuliah: Review Literature

Hari dan Tanggal: Kamis, 4 Mei 2023.

PENYEBAB DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA

1.1 LATAR BELAKANG

Aksi demonstrasi atau sering kali dikenal dengan unjuk rasa adalah aksi untuk menyampaikan aspirasi yang dilakukan di tempat umum, biasanya dilakukan di depan kantor pemerintah, pengusaha dan pemegang otoritas lainnya oleh kalangan mahasiswa. Aksi demonstrasi dilakukan seseorang diri atau lebih dengan bertujuan menyuarakan segala macam kebijakan-kebijakan dan keluhan maupun penolakan untuk di suarakan langsung kepada pemegang otoritas (pemimpin, pemerintah atau pengusaha) yang tidak prorakyat. Aksi demonstrasi ini ramai di berbagai daerah di Indonesia beberapa saat lalu, aksi besar yang dilakukan di banyak tempat ini biasanya memiliki tujuan dan latar belakang yang sama.

Contoh-contoh aksi demonstrasi terbesar di Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa adalah Demonstrasi Tritura (1996), Demonstrasi Reformasi (1998), Demonstrasi Tolak Kenaikan BBM (2012), Demonstrasi Tolak RUKHP dan Revisi UU KPK (2019). Biasanya, aksi demonstrasi ini berakhir dengan keributan yang menyebabkan banyak kerugian yang terjadi di tempat demonstrasi berlangsung, seperti kerusakan harta, benda, jalanan dan fasilitas umum, bahkan dapat merenggut nyawa dan menyebabkan beberapa korban dilarikan ke rumah sakit.

Aksi demonstrasi ini terjadi karena adanya ketidakseuaian yang dirasakan oleh beberapa kalangan mahasiswa atau masyarakat yang membuat mereka bergerak menolak keputusan pemegang otoritas yang dibawa oleh demonstran seperti halnya tentang RUU, HAM, ekonomi, politik, lingkungan, pekerjaan, sosial, budaya maupun peraturan dalam pekerjaan.

1.2 KONSEP DAN METODE

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun masyarakat, adapun itu ialah untuk menegakan keadilan, menyuarakan suara rakyat, menyuarakan kebijakan, menolak adanya kebijakan baru dan lainnya. Demonstrasi ini dilakukan karena sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk membela kepentingan rakyat (*agent of change*). Dalam undang-undang, aksi demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Demonstrasi dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum. Namun, ada beberapa lokasi yang tidak boleh dijadikan tempat menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu:

- lingkungan istana kepresidenan,
- tempat ibadah,
- instalasi militer,
- rumah sakit,
- pelabuhan udara atau laut,
- stasiun kereta api,
- terminal angkutan darat, dan
- obyek-obyek vital nasional.

Aksi unjuk rasa pun tidak boleh dilakukan pada hari besar nasional. Selain itu, demonstrasi juga harus mendapat izin dari kepolisian.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan data hasil dari wawancara langsung dengan informan yang turun ke lapangan mengikuti aksi demonstrasi dan mengolah datanya untuk ditulis kedalam penelitian ini.

1.3 ISI DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan, semua informan mengatakan untuk menegakan keadilan, menyuarakan suara rakyat, menyuarakan kebijakan, menolak adanya kebijakan baru yang melenceng dan sebagainya.

Informan A mengatakan mengikuti aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi ini untuk menolak kebijakan baru tentang Omnibus Law (undang-undang yang mencakup itu atau topik/hukum untuk semua), Informan A melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPR Banyuwangi dan Pemda Banyuwangi yang di sponsori oleh GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) pada Oktober, 2020. Aksi demonstrasi di Banyuwangi ini terjadi untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang berdampak pada Buruh dan Ketenagakerjaan lainnya, karena terdapat banyak pasal di RUU Cipta Kerja yang menyulitkan dan membuat buruh seperti tidak bernilai. Salah satu pasal yang memberatkan adalah memberi libur dan cuti kerja yang sedikit, membuat buruh terus melakukan pekerjaan disaat seharusnya mendapatkan libur.

Adapun informan lain yaitu mengikuti aksi demonstrasi “Darurat. Indonesia Krisis Legitimasi, Konstitusi Dilucuti”, aksi ini terjadi karena ingin mencabut UU Cipta Kerja No.2 Tahun 2022, sahkan UU Perampasan Aset, kembalikan marwah DPR dan usut tuntas dugaan pencucian uang di Kemenkeu sebesar 349 Triliun.

1.4 PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah berdasarkan informasi yang diberikan informan dan hasil bacaan peneliti dari internet, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah hal yang diwajibkan karena merasa khawatir dengan kepentingan rakyat yang akan tertindas oleh kepentingan penguasa. Namun, disayangkan karena adanya bentrok dan kericuhan yang dilakukan oleh beberapa oknum sehingga merusak fasilitas yang ada dan tak jarang memakan korban.

Setiap aksi demonstrasi memiliki maksud dan tujuan yang sama, ingin menyuarakan suara rakyat agar didengar, para mahasiswa-mahasiswi bahkan pelajar juga ikut andil untuk mencari keadilan. Upaya ini kadang berhasil, ada juga yang tidak didengar oleh pemegang otoritas.

1.5 DAFTAR PUSTAKA

Iye, R., Tenriawali, A. Y., Susiati, A., & Buton, D. (2020). Makna dan Fungsi Emosi Mahasiswa Kota Baubau dalam Ranah Demonstrasi: The Meaning And Emotional Function Of Students Of Baubau City In The Demonstration Plan. *Uniqbu Journal of Social Sciences*, 1(1), 25-37.

Jiwandono, I. S. (2020). Dinamika Sosial Sikap Narcisstic Aksi Demonstrasi Mahasiswa Dalam Prospek Demokrasi Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 34-40.

Jiwandono, I. S., & Oktaviyanti, I. (2020). Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP dan RUU KPK antara Sikap Kritis dan Narsis. *Jurnal Asketik*, 4(1), 154-162.